

УДК 334.722.1(575.1)

L510; O530; R 10

**МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В УСЛОВИЯХ
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ УЗБЕКИСТАНА**

**MECHANISM OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISE STRUCTURES UNDER
THE CONDITIONS OF MODERNIZATION OF ECONOMIC REFORMS
OF UZBEKISTAN**

©Иноятов У. У.

Ташкентский архитектурно-строительный институт
г.Ташкент, Узбекистан, uma85891013@mail.ru

©Inayatov U.

Tashkent Architectural Building Institute
Tashkent, Uzbekistan uma85891013@mail.ru

Аннотация. Рассматриваются вопросы развития механизма предпринимательских структур, а также развитию малого предпринимательства ориентированного на реализацию быстро окупаемых проектов, не требующих больших объемов инвестирования. Предпринимательские функции приобретают ряд общеэкономических признаков и свойств, определяющих их универсальное, интегральное и системообразующее значение в построении эффективной структуры национальной экономики.

Основой социальной эффективности и гармонизации интересов предпринимателей, государства и общества в целом, является общность перспективных интересов общества и государства, как выразителя общественных интересов и цивилизованных предпринимателей.

Предприниматели, как и государство, заинтересованы в создании высокоэффективной экономики, политической и социальной стабильности в обществе, в укреплении позиции Узбекистана на мировой арене.

Abstract. The issues of the development of the mechanism of entrepreneurial structures, as well as the development of small business oriented on the implementation of quickly recouped projects that do not require large amounts of investment, are considered. Entrepreneurial functions acquire a number of general economic features and properties that determine their universal, integral and system-forming importance in constructing an effective structure of the national economy.

The basis of social efficiency and harmonization of the interests of entrepreneurs, the state and society as a whole is the community of perspective interests of society and the state, as an expression of public interests and civilized entrepreneurs.

Entrepreneurs, like the state, are interested in creating a highly efficient economy, in political and social stability in society, in strengthening Uzbekistan's position in the world arena.

Ключевые слова: предпринимательские структуры, стратегия развития, механизм управления, модернизация, государственная поддержка малого бизнеса.

Keywords: business structures, development strategy, management mechanism, modernization, state support of small business.

В условиях модернизации экономических отношений главной целью экономических реформ в Узбекистане является построение сильного демократического правового государства и гражданского общества с устойчивой социально – ориентированной экономикой и открытой внешней политикой. Каждая страна выбирая свой путь развития, свою модель перехода к рынку, постоянно совершенствуется, наполняет его новыми идеями и положениями [1].

Как известно, в условиях модернизации рыночных реформ, важным условием достижения предприятием успеха и условием его развития становятся предпринимательство и предпринимательский стиль деятельности [2].

Основными задачами ускорения процесса развития малого бизнеса и частного предпринимательства и обеспечения четкой координации деятельности государственных, хозяйственных и общественных структур по созданию благоприятной предпринимательской среды являются:

- приобщение к рыночной деятельности широких слоев населения;
- создание новых рабочих мест в сельской местности для обеспечения занятости людей, высвобождаемых в связи с реконструкцией сельского хозяйства;
- обеспечение условий для интенсивного развития рыночных отношений и инфраструктуры в сельской местности, развития конкуренции;
- резкое увеличение объемов услуг, особенно наукоемких, связанных с банковской, аудиторской, консалтинговой, посреднической деятельностью;
- внедрение небольших гибких производств, малых и частных предприятий, обеспечивающих повышение эффективности хозяйствования, товарное насыщение внутреннего рынка и экспортоориентированность производства [3–5].

Достижения проводимых реформ, результаты социально–экономического развития страны свидетельствуют о возрастающей роли негосударственного сектора в экономике.

Повышение инвестиционной активности напрямую зависит от увеличения производственного потребления, основой для которого служит увеличение платежеспособного спроса отечественных производителей. В свою очередь это зависит от конкурентоспособности местных товаров на мировом рынке и платежеспособного спроса населения страны. Активизация инвестиционной деятельности является одним из факторов развития производственного предпринимательства в частности, и экономического роста в общем.

Предпринимательские структуры, как хозяйствующие субъекты являются неотъемлемой частью экономики страны, а предприниматели являясь членами общества не могут игнорировать его интересы. Кроме того, социально–экономическая и политическая стабильность общества служит одним из важнейших предпосылок эффективного функционирования предпринимательских структур. Учитывая национальные особенности и духовные ценности республики, предпринимательство имеет особое социальное значение (<http://www.aup.ru>).

Социальная эффективность отражает степень достижения социальных параметров предпринимательства. При этом на первый план выдвигается вопрос: как при данных ограниченных ресурсах наиболее полно удовлетворить потребности персонала предпринимательской структуры (в микро уровне) и всех членов общества (в макро уровне).

Президентом Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёевым 5 октября 2016 года был принят Указ за №ПУ-4848 «О дальнейшем развитии предпринимательства и защите прав

собственности, а также повышении качества предпринимательской среды» (<https://goo.gl/cQ4SHG>).

Принятие данного Указа всесторонне содействует созданию в стране благоприятной бизнес-среды для предпринимательской деятельности и инвестиционного климата, в том числе, совершенствованию нормативно-правовой базы, обеспечению целостности льгот и преференций, создаваемых для субъектов малого бизнеса и иностранных инвесторов, предотвращения их барьеров и преград, возникающих в налаживании и ведении предпринимательской деятельности, а также направлен на дальнейшее стимулирование развития предпринимательства, предоставление большей свободы для деятельности субъектов предпринимательства и упрощение действующей процедуры их организации. Принятым Указом введена отдельная норма о презумпции правоты субъекта предпринимательства, в соответствии с которой все противоречия и неясности, возникающие при осуществлении предпринимательской деятельности, толкуются в пользу субъекта предпринимательства, а это способствует более полной и надежной защите их законных прав и интересов [6–8].

В связи с этим Президентом Республики Узбекистан намечены важнейшие задачи в области дальнейшего развития малого бизнеса и предпринимательства в Узбекистане:

–сокращение вмешательства государственных и контролирующих органов в финансово- хозяйственную деятельность субъектов предпринимательства;

–создание максимума благоприятных условий, льгот и преференций по налоговым и другим платежам для сферы малого бизнеса и частного предпринимательства, совершенствование и унификация системы отчетности и механизма сдачи отчетов в финансовые, налоговые и статистические органы;

–широкое привлечение и направление на развитие малого бизнеса иностранных инвестиций, прежде всего льготных кредитов международных финансовых институтов и прямых инвестиций;

–дальнейшее развитие системы информационного обеспечения и консультативной помощи субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства, а также в вопросах подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

–расширение возможности получения субъектами малого бизнеса банковских кредитов, сырьевых ресурсов, а также увеличение в 2011 году объема кредитов в сферу малого бизнеса на 1,3% [9].

Итоги социально-экономического развития республики за 2016 год показывают наличие относительно высоких макроэкономических показателей, что свидетельствует о тщательно продуманной и взвешенной политике обеспечения высоких темпов роста экономики и выхода Узбекистана на новые рубежи развития в условиях модернизации и глобализации экономических отношений.

По этой причине в принятой Стратегии действий развития Республики Узбекистан на 2017–2021 годы особое внимание уделено стимулированию развития малого бизнеса и предпринимательства. Эти меры включают как налоговые и кредитные льготы, так и дальнейшее углубление институциональных реформ в целях создания более благоприятного бизнес-климата для развития малого бизнеса и частного предпринимательства (1).

В частности, в целях поддержки вновь создаваемых малых и частных предприятий предусмотрено двукратное увеличение ресурсной базы фонда льготного кредитования. В результате этого с каждым годом значительно увеличиваются размеры выделяемых субъектам малого бизнеса кредитов [10].

Наряду с этим, продлен срок действия предоставленных льгот, увеличен максимальный срок выдачи кредитов под пополнение оборотных средств с 12 до 18 месяцев.

С 1 января 2016 года ставки единого налогового платежа для малых предприятий, работающих в сфере промышленности, снижены с 8% до 7%, а микрофирмы и малые предприятия, оказывающие финансовые, бытовые и прочие услуги, освобождены от уплаты единого налогового платежа сроком на 3 года. При этом дивиденды учредителей микрофирм и малых предприятий, негосударственных хозяйствующих субъектов в части средств, направляемых на инвестиции и расчеты за ранее полученные кредиты, освобождены от налогообложения сроком на 5 лет.

Государство для выполнения своих регулирующих функций процессом развития малого предпринимательства должно эффективно использовать как организационную, так и экономическую составляющие хозяйственного механизма. При этом организационно-экономический механизм стимулирования развития малого предпринимательства должен функционировать на макро-, мезо- и микроуровнях [11–12].

В целом по Узбекистану за последние годы количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, а также численность занятых в данной сфере неуклонно увеличивается. Однако, уровень развития малого бизнеса все еще недостаточен с точки зрения необходимости формирования рациональной структуры национальной экономики. Развитие малого предпринимательства ориентировано главным образом на реализацию быстро окупаемых проектов, не требующих больших объемов инвестирования. При этом темпы развития отраслей реального сектора и инновационной деятельности несколько ниже, вследствие рыночной конъюнктуры, рентабельности и т. д. [1].

Необходимо отметить, что предпринимательские функции в специфических условиях Узбекистана, в частности в условиях преодоления последствий мирового финансово-экономического кризиса, приобретают ряд общеэкономических признаков и свойств, определяющих их универсальное, интегральное и системообразующее значение в построении эффективной структуры национальной экономики. Универсальность, как общее свойство предпринимательства, наполняется новым содержанием, поскольку она соединяет в единое целое разнородные структурные образования, принадлежащие к различным формам собственности, обладающими различным набором способов, форм и методов ведения хозяйства [5].

В последние годы существенно возрос показатель ВВП на душу населения Узбекистана. Если в 2000 году этот показатель составлял 2380 долл. США (с учетом ППС), то к 2008 году он увеличился до 2,7 тыс долл., а в 2016 году — 4,8 тыс долл. США. По этому критерию национальная экономика находится на промежуточной стадии от модели, движимой традиционными факторами роста (труд, капитал, природные ресурсы) к модели, движимой факторами эффективности. Соответственно можно говорить о сближении Узбекистана с среднемировым уровнем экономического развития (Рисунок)

Рисунок. Рост доли ВВП на душу населения в Узбекистане, (тыс сум)
(<https://mineconomy.uz/ru/node/1478>)

В заключении необходимо выделить, что на каждом из этапов реализации рыночных преобразований государство должно соблюдать паритет в отношении форм и методов регулирования и либерализации экономики путем своевременной подготовки и принятия законодательных и нормативно-правовых актов, стимулирующих отечественных производителей к формированию конкурентной среды и росту конкурентоспособности их продукции на внутреннем и внешних рынках. Основой социальной эффективности и гармонизации интересов предпринимателей, государства и общества в целом, является общность перспективных интересов общества и государства, как выразителя общественных интересов и цивилизованных предпринимателей. Общность их интересов заключается в том, что предприниматели, как и государство, заинтересованы в создании высокоэффективной экономики, в политической и социальной стабильности в обществе, укреплении позиций Узбекистана на мировой арене.

Источники:

(1). Указ от 7 февраля 2017 года Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева №УП-4947 «Стратегия действий развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы»
Режим доступа: <https://lex.uz> (дата обращения: 12.12.2017).

Список литературы:

1. Шаймарданова Д. Р. Малый бизнес в Республике Узбекистан: организация бухгалтерского учета и отчетности // Современные проблемы социально-гуманитарных наук. 2017. №2. С. 136-139.
2. Урманов Ж. Ж. Налоговые реформы направленные по стимулированию предпринимательства в Республике Узбекистан // Экономика и предпринимательство. 2017. №1. С. 388-393.
3. Абулкасимов Х. П. Развитие экономики Узбекистана за годы независимости // Молодой ученый. 2016. №21.1. С. 4-8.
4. Баходур Э. Переход или трансформация? Социальные и гендерные аспекты сельского развития как составная часть стратегии реформ в Узбекистане // Международный сельскохозяйственный журнал. 2017. №2. С. 18-21.
5. Вахабов А. В., Разыкова Г. Х. Модернизация экономики. Ташкент, 2014. 157 с.

6. Джуманиязова М. Ю., Бабарахимова Д. А. Формирование финансовых ресурсов и активизация инвестиционных процессов в регионах Узбекистана // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. 2017. Т. 5. №11. С. 64-67.
7. Отакулов Ш. Особенности трансформации политического режима в Узбекистане в условиях национальной независимости // Наука в современном мире: приоритеты развития. 2017. №1. С. 58-61.
8. Потенциал роста малого бизнеса в Узбекистане: барьеры и возможности / под ред. Юсупова Ю. Б. // Аналитическая записка ПРООН в Узбекистане. 2011. №2 (13). С. 6.
9. Убайдуллаева Л. Ш. Создание условий для эффективного функционирования и развития предприятий Республики Узбекистан // Потенциал современной науки. 2015. №6. С. 76-80.
10. Фролов А. В. Роль инвестиций в формировании конкурентоспособной экономики Узбекистана // Экономический вестник Донбасса. 2017. №1 (47). С. 30-32.
11. Сатторкулов О. Т., Рахматов К. У. Роль и значение иностранных инвестиций в модернизации национальной экономики // Молодой ученый. 2016. №6. С. 542-544.
12. Турабеков С. Ш., Мухаммедов М. М., Суяров А. Ш. Новые возможности устойчиво высоких темпов экономического роста в Узбекистане // International Scientific and Practical Conference World science. ROST. 2017. Т. 2. №5. С. 34-37.

References:

1. Shaymardanova, D. R. (2017). Small business in the Republic of Uzbekistan: organization of accounting and reporting. *Sovremennye problemy sotsialno-gumanitarnykh nauk*, (2), 136-139. (in Russian)
2. Urmanov, Zh. Zh. (2017). Tax reforms aimed at stimulating entrepreneurship in the Republic of Uzbekistan. *Ekonomika i predprinimatelstvo*, (1), 388-393. (in Russian)
3. Abulkasimov, H. (2016). Development of the economy of Uzbekistan during the years of independence. *Molodoi uchenyi*, (21.1), 4-8. (in Russian)
4. Bakhoder, E. (2017). Transition or transformation? Social and gender aspects of rural development as an integral part of the reform strategy in Uzbekistan. *Mezhdunarodnyi selskokhozyaistvennyi zhurnal*, (2), 18-21. (in Russian)
5. Vakhobov, A. V., & Razikova, G. Kh. (2014). Modernization of the economy. Tashkent, 157. (in Russian)
6. Dzhumaniyazova, M. Yu., & Babarakhimova, D. (2017). Formation of financial resources and activation of investment processes in the regions of Uzbekistan. *Aktualnye problemy gumanitarnykh i sotsialno-ekonomicheskikh nauk*, 5, (11), 64-67 (in Russian)
7. Otakulov, Sh. (2017). Features of the transformation of the political regime in Uzbekistan under conditions of national independence. *Nauka v sovremennom mire: priority razvitiya*, (1), 58-61 (in Russian)
8. Yusupov, Yu. B. (ed.). (2011). The potential for small business growth in Uzbekistan: barriers and opportunities. *Analiticheskaya zapiska PROON v Uzbekistane*, (2), 6. (in Russian)
9. Ubaidullaeva, L. Sh. (2015). Creation of conditions for effective functioning and development of enterprises of the Republic of Uzbekistan. *Potentsial sovremennoi nauki*, (6), 76-80
10. Frolov, A. V. (2017). The role of investment in the formation of a competitive economy of Uzbekistan. *Ekonomicheskii vestnik Donbassa*, (1), 30-32. (in Russian)
11. Sattorkulov, O. T., & Rakhmatov, K. U. (2016). Role and importance of foreign investment in the modernization of the national economy. *Molodoi uchenyi*, (6), 542-544. (in Russian)

12. Turabekov, S. Sh., Mukhammedov, M. M., & Suyarov, A. Sh. (2017). New opportunities of steadily high rates of economic growth in Uzbekistan. *International Scientific and Practical Conference World science. ROST*, 2, (5), 34-37 (in Russian)

Работа поступила
в редакцию 23.11.2017 г.

Принята к публикации
26.11.2017 г.

Ссылка для цитирования:

Инояттов У. У. Механизм развития предпринимательских структур в условиях модернизации экономических реформ Узбекистана // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №12 (25). С. 321-327. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/inayatov-u> (дата обращения 15.12.2017).

Cite as (APA):

Inayatov, U. (2017). Mechanism of development of enterprise structures under the conditions of modernization of economic reforms of Uzbekistan. *Bulletin of Science and Practice*, (12), 321-327